

Seminários de Biodiversidade como estratégia didática na disciplina “Biodiversidade: Interações entre Organismos e Ambientes”.

Yasmin das Neves Silva – Discente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – yasmin.silva5@estudante.ufla.br

Gustavo Hallwass – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – gustavo.hallwass@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A monitoria da disciplina “Biodiversidade: Interações entre Organismos e Ambientes” utiliza artigos científicos para familiarizar os estudantes com a literatura acadêmica e interligar teoria e prática. Um dos problemas identificados foi a baixa adesão à leitura científica, dificuldades de interpretação e falta de hábito com esse tipo de texto, o que prejudica as apresentações e a compreensão coletiva. Para enfrentar o problema, a estratégia didática escolhida foi implementar um ciclo de seminários temáticos sobre biodiversidade e estudo do meio ambiente, guiado por perguntas formuladas pelos próprios estudantes. A solução fortalece o engajamento, estimula a leitura crítica e qualifica as discussões em sala. A estratégia organiza seminários semanais com apresentação de artigos recentes sobre temas ecológicos (controle biológico, serviços ecossistêmicos, ambiente urbano, interações tróficas, efeitos de mudanças climáticas e conservação). A monitoria estimula a turma a formular perguntas em todos os encontros. A mediação contempla: (i) roteiro de leitura prévia; (ii) avaliação da qualidade das perguntas dos colegas (pertinência, profundidade conceitual, uso de evidências e conexão com o ambiente estudado); (iii) devolutivas imediatas ao final de cada aula. Ao acompanhar as apresentações e as interações, a atividade de monitoria fortalece os conceitos ecológicos da monitora e supervisiona a progressão da turma em argumentação baseada em evidências. A estratégia apresenta alta reprodutibilidade em disciplinas afins nas Ciências Biológicas e em outras áreas. O foco nas perguntas promove engajamento, autonomia intelectual e domínio do vocabulário técnico. A proposta desloca o centro da avaliação para a qualidade das questões e converte o seminário em prática investigativa, incentivando leitura ativa, síntese de informações e articulação entre teoria ecológica e dados empíricos. A estratégia didática incentiva o protagonismo da turma ao atribuir papel central a quem apresenta e ao colocar quem questiona no comando do debate científico. A avaliação formativa das perguntas identificou avanços na compreensão e no pensamento crítico da turma. A monitoria recomenda levar essa didática para outras disciplinas e acompanhar de perto, ao longo do tempo, os efeitos na leitura científica, nas escolhas e na responsabilidade socioambiental.

Palavras-Chave: Ensino de biologia, Estratégias didáticas, Biodiversidade, Leitura científica.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Agradecimentos: Os autores agradecem à Universidade Federal de Lavras (UFLA) pelo apoio institucional e incentivo à pesquisa científica, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.